

QO'QON XONLIGI DAVRIDA SAVDO-IQTISODIYOT MARKAZLARI

Sobirov Jamshidbek Zokirjon o'g'li¹

Ahmadjonov Ahrorbek²

^{1,2} Andijon Davlat Universiteti Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6657782>

Abstract. Maqolada Qo'qon xonligi davridagi savdo-iqtisodiy markazlar haqida va savdo markazlari bilan bir qatorda savdoning rivojlanishi natijasida yangi shaharlar paydo bo'lganligi haqida qayd etilgan. Shuningdek, Qo'qon xonlari Shoxruhbiy, Abdulkarimbiy, Muhammadalixon, davrida amalga oshirilgan islohotlari haqida so'z yuritilgan.

Keywords: Qo'qon xonligi, Andijon, Marg'ilon, Namangan, O'rta Osiyo, Avliyota, Shahrixon, Xo'jand, Shoxruhbiy, Abdulkarimbiy, Muhammadalixon, Umarxon, Havoqand, Yangiariq.

Qo'qon xonligi tashkil topgan XVIII asr boshlarida Andijon, Marg'ilon, O'sh, Xo'jand shaharlari Farg'ona vodiysining yirik shaharlari xisoblangan. Mamlakat siyosiy jihatdan tarqqiy etib borishi natijasida asta-sekinlik bilan bu shaharlarning iqtisodiy markazlar sifatida salohiyati oshib bordi. Ular bilan bir qatorda yangi shaharlar paydo bo'lgan, avvallari u qadar muhim ahamiyat kasb etmagan kichik shaharlar yirik iqtisodiy markazlarga aylandi. Xususan, poytaxt Qo'qon shahri XVIII asr boshlarida tashkil topdi va asta sekinlik bilan O'rta Osiyoning yirik iqtisodiy markazlardan biriga aylandi.

Ma'lumotlarga qaraganda Shoxruhbiy (1709-1721) taxtga o'tirganidan so'ng mamlakat poytaxt sifatida Qo'qon shahri ham shakllanib bordi. Eski qo'rg'on va Ko'kto'nli ota mavzeysi o'rtasi, ya'ni ikki soy o'rtasidagi yerlar poytaxt uchun ma'qul deb topilib, bu yerga o'rda va ark, uning atrofida amaldorlar uylari qurilgan. Shoxruhbiy vafot etganidan so'ng taxtga o'tirgan o'g'li Abdurahimbiy otasi davrida boshlangan Qo'qon shahrini obod qilish va uni xonlik poytaxtiga aylantirdi.

Shu tarzda Qo'qon shahri ahamiyati ko'tarilib borgan. Qo'qonga oid ma'lumotlar X asrdan boshlab uchraydi. Ma'lumotlarga ko'ra uning yoshi 2000 yildan ortiqdir. Ma'lumotlarda "Havoqand", "Ho'qand" degan nomlar bilan qayd etilgan. Havoqand so'zi "go'zal", "yoqimli", "xushmanzara", Shamol shahri" degan maoni anglatadi. Abdulkarimbiy (1734-1750) hukmronligi davrida poytaxtga eribor yanada kuchayib, Qo'qon atrofi devor bilan o'ralgan, bozor va rastalar barpo qilingan.

XIX- asr 40-yillariga kelganda Qo'qon atrofi 18 kmdan ortiq uzunlikdagi devorlar bilan o'ralgan 12 darvozali yirik shahar bo'lgan. Bu davrda Qo'qon

ma'muriy jihatdan 4 qismga– Xo'jand, Sarimozor, Marg'ilon, Qatag'on dahalariga bo'linib , O'rta Osiyoning yirik iqtisodiy markazlaridan biriga aylangan.

Avvallari unchalik ahamiyati unchalik yuqori bo'lmagan , xonlik davrida yirik iqtisodiy markazlaridan biriga aylangan shaharlardan biri Namangan hisoblanadi . XIX asr boshlariga kelib, Qo'qon xonligida iqtisodiy va madaniy markazlardan biri sifatida Namangan shahrining mavqei ortib bordi. 1803 yilda Norin daryosidan suv oluvchi Yangiariq kanalining qazilishi va uning 1819 yilga kelib Umarxon tomonidan kengaytirilishi qo'riq yerlar o'zlashtirilishiga va Namangan shahrining yanada kengayishiga sabab bo'ldi . Siyosiy va iqtisodiy jihatdan yuksalib borgan Namangan 1842-1845 yillarda mudofaa devoir bilan o'ralgan. XIX asr 20-yillarida Namanganda taxminan 5000 uy bo'lgan va ularda 25 mingdan ortiq aholi yashagan.

Qo'qon xonligi davrida tashkil topib, yirik savda markazlardan biriga aylangan shaharlardan biri Avliyota bo'lib, u Qo'qon xoni Muhammadalixon 1826-1827 yillarda qurdirgan xarbiy qa'la asosida rivojlangan. Bu yerda dastlab harbiylar turagan bo'lsa, asta-sekin chorva savdosi bilan shug'ullanuvchi savdogarlar joylashgan. 1837 yili qal'ada qo'y savdosi bilan shug'ullanuvchi savdogarlarning "Namangan " deb ataluvchi ko'chasi paydo boladi. Avliyota asta sekin kengayib, yirik savdo shahriga aylangan va bu yerda O'rta Osiyogga mashxur " qozoq bozori" faoliyat yuritgan.

Qo'qon xonligi davrida asos solingan va asta-sekin yirik iqtisodiy markazlardan biriga aylangan shaharlardan yana biri Shahrixon xisoblanadi. Qo'qon xoni Umarxon (1810-1822) ning zamondoshi Dilshodi Barnoning "Tarixi Muxojiron" asaridagi ma'lumotga ko'ra, Umarxon Shahrixonga 1821-1822 yillarda asos slogan. Umarxon yangi shaharga asos solgandan so'ng, xonlikning turli hududlaridan xunarmandalarni ko'chirib keltirgan va bu yerda savdoni rivojlantirish maqsadida savdogarlardan bir necha yil boj olmaslikni buyrugan. Shuningdek Umarxon Shahrixonsoy kanalini qazdirganidan so'ng ko'p yerlar o'zlashtirilgan va Shahrixon yanada kengaygan. Tarixchi Mirzo Olim Mushrif "Shahrixon obod bo'lib, g'allasi Xo'qand askariga kifoya qilib, yana ziyodasi ombor qilinur edi",– deb yozgan edi.

XIX asr boshlarida xonlikda siyosiy va iqtisodiy yuksalish davri boshlangan. Natijada, mamlakat shaharlarining mavqei ko'tarilishi bilan bir qatorda, Toshkent, Turkiston Chimkent, Sayram katta iqtisodiy markazlar qo'shib olindi. Xonlikning chegara hududlarida Oqmaschid, To'qmoq, Pishpak va boshqa qal'alarga asos solindi.

Qo'qon xonligi shaharlarida xunarmandchilikning turli sohalari rivojlangan. Shuningdek ba'zi shaharlar xunarmandchilikning ayrim turlari faqatgina shu yerda rivojlanganligi bilan ajralib turgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Sadullayev. B.Aminov.O'Mavlonov. O'zbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti . I-qism Toshkent-2000 yil
2. Zoxid Madraximov. Qo'qon xonligida savdo munosabatlari tarixi – Toshkent “ Yangi nashr” 2014
3. Bahodir Eshov, «O'zbekiston davlatchiligi va boshqaruvi tarixi», Toshkent-2012
4. Mirzo Olim Maxdum Xoji. Tarixi Turkiston.....-B. 47– 48
5. Иванов.П.П. Очерки по истории Средней Азии.–Москва 1995-С.182
6. Akramov.V.A Qo'qon xonligining ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayoti Tarix fan. Nom.-T., 1973 –B.25
7. Azamat ZiyO O'zbek davlatchilik tarixi Toshkent-2001
8. www.ziyonet.uz
9. www.arxxiv.uz